

УДК –632

**ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ШАРОИТИДА ИГНА БАРГЛИ ДАРАХТЛАРНИ
ЗАРАРКУНАНДАЛАРДАН ҲИМОЯЛАШ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7828469>

Юсупова Махпуза Нумановна

қ.х.ф.д., профессор, E-mail: ymahpuza@gmail.com

Наманган Мухандислик-Технология институти

Нўмонов Отабек Ўрмонжон ўгли

Наманган Мухандислик-Технология институти талабаси

Аннотация: *Лесное хозяйство Республики является многопрофильным, занимается выращиванием лесов, их восстановлением и охраной. Использует ресурсы от разнообразия леса, защищает от болезней и вредителей, организует посадку культурных деревьев. В статье определена эффективность биологической защиты хвойных деревьев от можжевельного червца.*

Ўзбекистон Республикасидаги «Ўрмон тўғриси» да ги қонунда ўрмонларни муҳофаза қилиш, кўпайтириш, қайта тиклаш, уларни махсулдорлигини ошириш ва улардан фойдаланиш соҳасидаги асосий йўналишлари қилиб белгилаб берилган.

Ўрмонлар кенг маънода тоза сув сақловчи, тупроқ ва ҳаводаги намликни мўътадиллаштириб турувчи ёғоч иккиламчи махсулотлар мевалар, доривор озуқа берувчи манбадир. Ўрмонсозлар ҳайвонот ва ўсимлик дунёсини сақлаш ва уларни кўпайтиришда, иқлим ўзгаришларини мўътадиллаштиришда, тоғларда жарликлар пайдо бўлишини хавфини олдини олишда, сув танқислигини муаммосини ечишда, селни мудҳиш оқибатларини бартараф қилишда тупроқ эрозиясига қарши курашишда чўл худудларидаги қумларни кўчишини тўхтатишда шамол эрозиясини олдини олишда ҳамда қишлоқ хўжалиги ерларида ихта ўрмонларининг роли катта аҳамиятга эга.

Энг муҳими экологик вазиятни яхшилаш ва унинг салбий оқибатларини олдини олиш, табиатни асраб-авайлаш бугунги кунда ўрмон хўжаликларининг асосий вазифаси бўлиб ҳисобланади.

Ўзбекистон табиий ва хом ашё ресурсларига бой. Буларнинг ҳаммаси -ер, сув, ўрмон, ва ер ости бойликлари-республиканинг ажралмас мулки бўлиши керак. Лекин ана шу табиий бойликлардан ўйламай-нетмай фойдаланиб, тез ўсиб бораётган аҳолининг эҳтиёжларини қондириш мумкин деган фикр хато ҳисобланади.[7]

Ҳар қандай табиий бойликнинг чегараси бор. У бир кун эмас бир кун тамом бўлади. Уни қайта тиклаб бўлмайди. У бизга ота-боболаримиздан қолган меросгина

эмас, балки биз асраб-авайлаб, янада ошириб, келажак авлодларга етказиб беришимиз керак бўлган омонат ҳамдир

Республикаимиз ўрмон хўжалиги кўп тармоқли бўлиб, асосан ўрмонларни ўстириш, хисобга олиш хилма-хил ўрмон ресурсларидан фойдаланиш, уларни қўриқлаш, қайта тиклаш касаллик ва зараркунандалардан химоя қилиш ва ихота дарахтзорларини ташкил этиш билан шуғулланади. Ўрмон хўжаликларининг муҳим хусусияти ўрмон етиштиришнинг узок давом этишидир (25-50 хатто 100 йил)

Республикаимиз кам ўрмонли ўлкалардан хисобланади. Кўкаламзорлаштириш мақсадида игна баргли дарахтлардан Вирегиния арчаси, собина арчаси, қарағай кабилардан кенг кўламда фойдаланилади. Ушбу игна баргли дарахтлар ўзининг иссиқ-совук, қурғокчиликка чидамлилиги билан бошқа манзарали дарахтлардан ва буталардан фарқланади.[7] Кишиларга эстетик завқ бағишлайдиган арча дарахтларимизнинг кўплаб зараркунандалар билан зарарланишидир. Натижада игна баргли дарахтлар зарари кундан кунга ошиб бориоқда. Бу зарарларни камайтириш учун янги кураш усулларини қўллаб, кураш олиб бормоқдамиз. Манзарали дарахтлардан зараркунандаларга қарши курашиш бир қанча қийинчиликларга олиб келади шунинг учун тажриба даласидаги игна баргли дарахтларга инсектицидларни ёрдамида қарши кураш олиб бориб юқори самара олинди.

Фарғона водийси шароитида арчаларга янги зараркунанда арча унсимон қурти зарар келтира бошлади. Ушбу зараркунанда личинка ва урғочилари етук зотлари арчанинг новда ва баргларидаги суюқликни сўриб зарар етказаетганлиги аниқланди.

Анджон вилояти ўрмончиликка ихтисослашган Пахтаобод туман Сайдулло Темиров фермер хўжалиги далаларида арча дарахтларида илмий изланишлар олиб бордик.

Арча унсимон қурти-*Pseudococcus vovae* тенг қанотлийлар Homoptera туркумига киради. Арча унсимон қурти ишлов берилмаганда 70-80 % арча дарахти зарарланиши аниқланди. Бу зарарларни камайтириш учун барча кураш усулларини биргаликда олиб бордик. Лекин кимёвий кураш тадбирлари юқори самара берди.

Арча унсимон қурти зарари натижасида арча дарахти барглари кучли зарарланганлигини кузатдик. Ўсимлик қуватсизланиб ўсиш ривожланишдан тўхтаб

колди.[7] Барглардан ажратилган шираларда микроорганизмлар ривожланди. Зараркунанда 2-3 мм бўлиб, сарғиш жигарранг кизғиш ва кул ранг тусдали аниқланди. Арча дарахтида арча унсимон қурти тухум личинка ва етук зот шаклида қишлаб чиққанлигини кузатдик. 2016-2018 йиллар давомида 3-4 авлод бериб ривожланди.

Андижон вилояти Пахтабод туманида арча унсимон қуртига қарши курашнинг биологик самарадорлиги (01.07.2017 й.)

Вариантлар	Дори сарфи, л/га	20 см новдадаги зараркунанда сони, дона				Биологик самарадорлик кунлар бўйича, %			
		3	7	14	21	3	7	14	21
Назорат (дорисиз)	-	28	37	46	48	-	-	-	-
Децис, 2,5% эм.к.	0,8	13	19	20	21	54,0	48,6	56,5	56,2
Вантекс, 6% сус.к.	0,3	6	10	8	11	78,5	73,0	82,6	77,0

Дала тажрибаси олиб борган 2017 йил 1 июлда арча унсимонқуртига Децис, 2,5% эм.к. 0.8 л/га ишлов берганимизда кейин 21 кунида 48-56 %, Вантекс,

6% сус.к. 0,3 л/га ишлов берганимизда кейин 21 кунида 73-82 % биологик самара берди.

Хулоса қилганимизда арча унсимон қуртини ривожланишига муддатларига қараб, Вантекс каби инсектицидлар билан ишлов бериш биологик ва иқтисодий самаралийдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1) Юсупова М. Н., Ахмедова М. М. МЕВАЛИ ДАРАХТЛАРНИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРИГА УЙҒУНЛАШГАН КУРАШ ЧОРАЛАРИ //ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ. – 2020. – Т. 2. – №. 8.

2) Ходжаев, Ш. Т., Сагдуллаев, А. У., Исаев, О. Б., & Юсупова, М. Н. (2011). Проблемы защиты растений в Узбекистане. *Защита и карантин растений*, (8), 23-24. Юсупова М. Особенности защиты хлопчатника посеянного под пленки от вредных организмов //Автореф. канд. дисс./М. Юсупова–Ташкент. – 2001.

3) Ходжаев, Ш. Т., Юсупова, М. Н., Курязов, Ш., & Саттаров, Н. (2008). Перспективы биологической защиты хлопчатника от хлопковой совки. *Сб. трудов.- Ташкент: Таллин*, 44-49.

4) Yusupova M. N., Nosirov B. Z. Pests of cotton and straw control at collection //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal. – 2020. – Т. 6. – №. 12. – С. 57-61.

- 5) Yusupova M. N., Axmedova M. M. Mevali daraxtlarni zararkunandalariga uygunlashgan kurash choralari //Jurnal JURNAL AGRO PROTSESSING. Data publikatsii. – 2020. – №. 8. – С. 12.
- 6) Yusupova M. N. Biological method of crop protection in the fergana valley //Agrarian science. – 2018. – №. 6. – С. 68-70.
- 7) Urmonovich, Numonov Otabek. "MANGOSTEEN NUTRITIONAL PRICE AND FUNCTIONAL PROPERTIES." *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ* 14.5 (2023): 3-5.
- 8) MN, Yusupova, and B. Z. Nosirov. "Control Of Cotton Pests On Stubble Lands." *International Journal of Applied* 10.2 (2015): 99-108.
- 9) Юсупова М. Н., Тургунова А. Н., Очилов С. Н. Система интегрированной защиты растений //Российский электронный научный журнал. – 2015. – №. 1. – С. 169-174.
- 10) Alimzhanova Z. I., Kadyrova D. S., Yusupova M. N. Ceramic pigments based on raw materials from Uzbekistan //Glass and Ceramics. – 2014. – Т. 70. – №. 11-12. – С. 441-443.
- 11) Yusupova M. N., Gapparov A. M. Biological Method Of Plant Protection In Uzbekistan //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2020. – Т. 2. – №. 11. – С. 29-32.
- 12) Rashidovna M. N., Urmonovich N. O. Comparative Characteristics of the Leaving of Glutathione From Cells of Different Types //International Journal on Orange Technologies. – Т. 2. – №. 10. – С. 79-82.
- 13) Юсупова М. Н., Носиров Б. З. БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ //Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства. – 2017. – С. 498-501.
- 14) Urmonovich, N. O. (2023). MANGOSTEEN NUTRITIONAL PRICE AND FUNCTIONAL PROPERTIES. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 14(5), 3-5.
- 15) Yusupova M. et al. Protection of after harvest cultures-as a reservetors of cotton pests //Agriculture and Biology Journal of North America. – 2013. – Т. 4. – №. 5. – С. 576-582.
- 16) Ходжаев, Ш. Т., Юсупова, М. Н., Юлдашев, Ф., Исаев, О. Б., & Шокирова, Г. (2011). Борьба с вредителями хлопчатника на пожнивных культурах в севообороте. *Вестник защиты растений*, (2), 46-52.
- 17) Yusupova M. N. et al. Possibilities of the biological method of cotton plant protection //Agriculture and Biology Journal of North America. – 2011. – Т. 2. – №. 5. – С. 742-744.
- 18) Ходжаев, Ш. Т., Юсупова, М. Н., Юлдашев, Ф., & Жамалов, А. Г. (2010). Хлопковая совка на пожнивных культурах. *Защита и карантин растений*, (12), 22-23.

19) Хайдарова, Х. А., Юсупова, М. Н., Ихтиярова, Г. А., & Хайдаров, А. А. ПОЛУЧЕНИЕ ХИТОЗАНА ИЗ ПОДМОРА ПЧЕЛ APIS MILLIFERA. *Сучасний рух науки: тези доп. XI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8-9 жовтня 2020 р.–Дніпро, 2020.–Т. 2.–426 с., 352.*

20) Yusupova M., Turgunova A., Ochilov S. INTEGRATED PLANT PROTECTION SYSTEMS.